

CAAR CHIV

theorie & praxis

FACHVERFAHREN ALS ASPEKT MODERNER ARBEIT

Überlieferungsbildung aus
Fachverfahren – Herausforderungen
im archivischen Vorfeld

Quick wins und dicke Bretter –
Übernahme und Archivierung von
Fachverfahren

Effiziente Verfahren, echte Daten

u.v.m.

Praxisorientierte Lösungen für **Ihr Archiv**

startext ACTApro

Die moderne Software für Archive

Digitale Archivierung

- ✓ Eigenes OAIS-Modul
- ✓ Schnittstellen zu DA-NRW und DIMAG
- ✓ DMS-Anbindung

Standards, Schnittstellen

- ✓ ISDIAH, ISAD(G), EAD, EAD DDB, METS
- ✓ Offene Schnittstellen
- ✓ Vollständige XML-Datenhaltung und Unicode-Unterstützung

Service

- ✓ Begleitende Beratung
- ✓ Datenmigration inklusive
- ✓ Konsequente Pflege und Weiterentwicklung

Lassen Sie sich
ACTApro online zeigen!

Kennenlern-Produktdemos: Per QR-Code-Scan
oder Linkeingabe gelangen Sie zu den Terminen.

produkt demos.startext.de

Ihr Archiv wird digital

Archivierung digitaler Unterlagen

Antworten auf die digitale Herausforderung

Übernehmen

- ✓ Automatische Übernahme digitaler Massenakten
- ✓ Bewertung und Übernahme von Dateisammlungen
- ✓ Webseitenarchivierung

Bewahren

- ✓ Erkennung und Validierung von Dateiformaten
- ✓ Automatische Umwandlung in Archivformate
- ✓ Standardkonforme Dokumentation aller Bearbeitungsschritte

Nutzen

- ✓ Automatische Erstellung von Nutzungskopien
- ✓ Integration von Wasserzeichen
- ✓ Recherche in Metadaten und Volltextsuche
in den Dateien

startext GmbH / Riemenschneiderstraße 11 / 53175 Bonn
Tel: +49 228 959 96-0 / Fax: +49 228 959 96-66

startext
innovation in software

INHALT

EDITORIAL	5
FACHVERFAHREN ALS ASPEKT MODERNER ARCHIVARBEIT	
Bastian Gillner: Überlieferungsbildung als Fachverfahren – Herausforderungen im Archivischen Vorfeld	6
Julian Holzapfl u. a.: Quick Wins und dicke Bretter – Übernahme und Archivierung von Fachverfahren	15
Rainer Jacobs: Effiziente Verfahren, Echte Daten. Die Übernahme von Informationen aus Fachverfahren in das Bundesarchiv	25
Bastian Gillner/Martin Hoppenheit: Das Fachverfahren BASIS-Web im Justizvollzug	28
Franziska Klein: Fachverfahren im Einsatz. Übernahmen aus polizeilichen Fachverfahren in NRW	31
Jan Klein/Julia Krämer-Riedel/Thomas Krämer: Kooperativ, Konstruktiv, Kreativ. Schnittstellenentwicklung zur Übernahme von Daten in elektronische Langzeitarchive am Beispiele des Gewerbefachverfahrens „migewa“	34
INNOVATION UND ERFAHRUNG	38
Das Projekt „112-Anleitungen für den Notfall“ des Notfallverbundes Münster (S. Happ) • Die Beteiligung der staatlichen Archive Bayerns in der NFDI (B. Grau/M. Schmalzl/M. Unger)	
TAGUNGSBERICHTE	43
25. Tagung des Arbeitskreises Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen (B. Gillner u. a.) • 18th International Conference on Digital Preservation (IPres) (M. Hoppenheit) • 14. Jahrestagung E-Akte 2022 in Berlin (M. Schlemmer) • Archives Bridging the Gap. 9. Jahrestagung des International Council of Archiving (ICA) in Rom (P. Cecconi/M. Häusler/M. Schlemmer) • Normdaten im Aufschwung GND-Forum Archiv in Frankfurt am Main (T. Drögeler/F. Klein)	
LITERATURBERICHTE	54
MITTEILUNGEN UND BEITRÄGE DES LANDESARCHIVS NRW	56
Born Digitals und die Historische Wissenschaft. Annäherungen an eine Quellenkunde für genuin elektronisches Archivmaterial – Interdisziplinärer Workshop am Landesarchiv NRW (B. Nientied/J. Kathke) • Die Bibliothek im Archiv der Abteilung Westfalen (M. Black-Veldtrup) • Ein Poster für Rom. Poster-Präsentation des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen auf dem ICA Congress 2022 in Rom (M. Schlemmer)	
MITTEILUNGEN UND BEITRÄGE DES VdA	64
Aktuelles: Verbandsgeschäftsstelle in Fulda mit neuem Konferenzraum • Format der Online-Fortbildungen gut etabliert • Berichte aus dem Verband: Gemeinsam für die Kultur • Landesverband Berlin: 5. Berliner Archivtag: Neue Wege der Erschließung • Landesverband Sachsen: 43. Sächsischer Fami Informations- und Erfahrungsaustausch 2022 • Gedenken	
PERSONALNACHRICHTEN	71
NACHRUF	76
Heinrich Schmidt (C. van den Heuvel)	
VORSCHAU	78

QUICK WINS UND DICKE BRETTEN – ÜBERNAHME UND ARCHIVIERUNG VON FACHVERFAHREN

*von Julian Holzapfl, Andreas Nestl, Michael Puchta,
Markus Schmalzl und Michael Unger*

BEDEUTUNG VON FACHVERFAHREN FÜR DIE ÜBERLIEFERUNGSBILDUNG

Die Digitalisierung immer zahlreicherer Verwaltungs-, Geschäfts- und Forschungsprozesse seit Mitte der 1990er Jahre mündete in die Entwicklung einer schier unübersehbaren Vielfalt datenbankbasierter Systeme, während in den vergangenen Jahren die letzten analogen Wissensspeicher in Form von Karteien und Zettelkästen durch mehr oder weniger komplexe Fachdatenbanken abgelöst wurden oder gerade obsolet werden. Fachverfahren sind damit heute neben und mit Akten die wichtigsten Werkzeuge im Informationsmanagement der öffentlichen Verwaltung und der Justiz. In der Wissenschaft sind Fach- und Forschungsdatenbanken in vielen Bereichen unverzichtbar geworden. Trotz unterschiedlicher Entstehungskontexte, hier die öffentliche Verwaltung, da die Wissenschaft, und trotz der Vielfältigkeit der Einsatzzwecke, Strukturen und Datenmodelle sollen diese datenbankgestützten Systeme im Folgenden unter dem gemeinsamen Begriff „Fachverfahren“ verstanden und behandelt werden. Freilich enthält nur ein Teil dieser Systeme archivwürdige Informationen. Bisherige Erfahrungen kommen abhängig vom Zeitpunkt der Erfassung, aber auch vom Ressortbereich und den jeweiligen Überlieferungszielen zu Ergebnissen zwischen 10-30 % der eingesetzten Systeme¹. Da materielle Akten auch künftig nicht alleine in eAkte-Systemen verwaltet werden und die Tendenz zur Datenhaltung in verteilten Systemen oder aber in Datawarehouse-Lösungen mit komplexen Zugriffsregelungen und ad hoc erzeugten virtuellen Vorgängen deutlich zunimmt, dürfte in den nächsten Jahren die Zahl der als archivwürdig zu bewertenden Fachverfahren allerdings steigen². Gleichzeitig gewinnt mit dem Aufbau einer Forschungsdateninfrastruktur auch die Langzeitarchivierung relevanter Daten aus der Wissenschaft an Bedeutung, auch wenn die Bewertungsdiskussion hier noch am Anfang steht³. Im Zuge der allgemein zu beobachtenden Hinwendung der Archive zur Übernahme digitaler Unterlagen wird den Fachverfahren aufgrund ihrer qualitativen und

quantitativen Bedeutung zunehmende Relevanz beigegeben, wie auch die Bemühungen einiger Landesarchivverwaltungen um eine systematische Erfassung und Bewertung ressortbezogener Verfahrenslandschaften zeigen.⁴

ARCHIVISCHE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ÜBERNAHME VON FACHVERFAHREN – EIN ÜBERBLICK

Sollen Daten aus Fachverfahren archiviert werden und für künftige Auswertungen möglichst interoperabel zur Verfügung stehen, sind der gängigen Erhaltungsstrategie, der Datenmigration, folgend, für entsprechende Systeme zunächst logische Archivierungsschnittstellen für den Export relevan-

- ¹ Zur Quote von Fachverfahren mit archivwürdigen Daten vgl. Annekathrin Miegel: Aufbau eines Bewertungs- und Übernahmemanagements für Fachverfahren im Hessischen Landesarchiv. Manuskript des Vortrags für die 22. Tagung des Arbeitskreises zur Aussonderung von Unterlagen aus digitalen Systemen am 7. und 8. März 2018 in Marburg, S. 1. Im Internet unter: <https://www.sg.ch/content/dam/sgch/kultur/staatsarchiv/auds-2018/strukturelle/09-Miegel_Fachverfahren.pdf> (aufgerufen am 11.11.2022); bei den Staatlichen Archiven Bayerns zeigt sich ein ähnliches Bild, ebenso im Tiroler Landesarchiv, vgl. Verband österreichischer Archivarinnen und Archivare: Handreichung zur Bewertung digitaler Unterlagen. In: *Scrinium* (2021) Bd. 75, S. 105–132, hier S. 119. Siehe auch die allgemeine Einschätzung zum Überlieferungswert von Fachverfahren bei Frank M. Bischoff: Bewertung elektronischer Unterlagen. In: *Archivar* (2014), H. 1, S. 40–52, hier S. 46 f.
- ² Vgl. Michael Unger, Markus Schmalzl: Digitales Verwaltungshandeln nachvollziehbar archivieren oder: Was ist die (e)Akte? In: *Archivar* 73/4 (2020), S. 371–378 sowie Ralf Lusiardi: Der Einsatz von eAkte-Systemen und IT-Fachverfahren in der Verwaltung – und seine Auswirkungen auf die Überlieferungsbildung. In: *Archive und die Herausforderungen des digitalen Zeitalters*, Fulda 2015, S. 34–44, hier S. 44.
- ³ Vgl. DFG Consortia Proposals National Research Data Infrastructure (NFDI) 2020. NFDI Consortium Earth System Sciences NFDI4Earth, Revision 1 from 2021-10-01, S. 81.
- ⁴ Vgl. Digitalstrategie des Hessischen Landesarchivs. Zeitraum 2020 bis 2025. Version 01.02 (Dezember 2019), S. 24. Im Internet unter: https://landesarchiv.hessen.de/sites/landesarchiv.hessen.de/files/digitalstrategie_hla.pdf (aufgerufen am 20.11.2022).

ter Daten aus den Ursprungssystemen zu kopieren und technisch umzusetzen.⁵ Unabhängig davon wann im Laufe des Lebenszyklus eines Fachverfahrens eine Archivierungsschnittstelle konzipiert wird, sind für die Archivierung der Daten aus den unterschiedlichen Systemen stets die gleichen Kriterien abzustimmen und Fragen zu klären. Dies betrifft zunächst die Bewertung des Fachverfahrens und der darin vorgehaltenen Informationen anhand einer Einschätzung des Aufgabenbereichs, einer Analyse der Zuständigkeit und der Verwaltungsprozesse sowie dem Abgleich mit weiteren Überlieferungssträngen, etwa parallel geführten Einzelfallakten⁶. Abgesehen von seltenen Fällen eines vollständigen Datenabzugs wird im Regelfall auf Tabellen- bzw. Attributebene festzulegen sein, welche Daten aufgrund ihres bleibenden Wertes archiviert werden sollen⁷. Aspekte der Datensparsamkeit, des Datenschutzes und wirtschaftliche Erwägungen können dabei nicht ausgeklammert bleiben. Dabei empfiehlt es sich, aus dem Ursprungssystem auch ausreichende Informationen für die möglichst automatisierte Erschließung der Daten auf Ebene der künftigen Verzeichnungseinheiten sowie ggf. auch für Tiefenerschließungen zu übernehmen. Sollen die Daten außerdem mit Hilfe von Archivierungsclients in teilautomatisierten Prozessen bewertet und archivfachlich verarbeitet werden, sind auch hierfür Informationen als Metadaten auszuwählen. Dabei gilt es sicherzustellen, dass entsprechende Metadaten zu etwaigen Nutzungseinschränkungen der Daten mit übernommen und für die Erschließung nachgenutzt werden können. Die Übernahme sollte auch Dokumentationsmaterial zum Ursprungssystem umfassen wie Datenmodelle, Attributlisten und Benutzerhandbücher, um späteren Nutzern den Entstehungskontext der Daten vermitteln zu können. Gerade bei Daten, die aus Forschungsprozessen erwachsen sind, fehlen entsprechende Dokumentationen, allen Bestrebungen zur Verankerung von Datenmanagementplänen zum Trotz, häufig noch und sind daher im Vorfeld des Übernahmeprozesses erst zu erstellen.

Neben der Bewertung gilt es vor allem festzulegen, in welcher Struktur, mit welchen Datei- und Ordnerbezeichnungen und in welchen Formaten die Daten und Metadaten übernommen und archiviert werden sollen. Dabei handelt es sich um Entscheidungen von großer Tragweite, da sie die künftige Interoperabilität und die Auswertungsmöglichkeiten der Informationen beeinflussen⁸. Denn hier wird bereits die künftige Zusammensetzung der Archivinformationspakete in den Blick genommen, die im Spannungsfeld zwischen Entstehungskontext und Auswertungsmöglichkeiten der Daten festzulegen ist und beispielsweise alle archivwürdigen Informationen einer logischen Entität zusammenführen wird. Die Strukturierung der archivierten Fachverfahrensdaten in Informationsobjekte bestimmt damit maßgeblich deren Erschließung. Verknüpfungen zwischen flexiblen Datenbankinhalten und fixierten Dokumenten sind dabei über persistente Identifikatoren zu erhalten. Zudem wird darauf zu achten sein, dass alle Informationen, Attribute und Werte, die für das Verständnis der Inhalte von Bedeutung sind, möglichst unverschlüsselt und ausreichend erläutert übergeben werden, vor allem, um die dauerhafte Interpretierbarkeit der übernommenen Daten zu gewährleisten, aber auch, um die automatisierte Erschließung zu erleichtern.

Schließlich ist festzulegen, auf welchem Transportweg die Daten übergeben werden, wobei das Sicherheitsniveau der Informationen den Ausschlag für die zu wählende Lösung geben sollte. Gegebenenfalls, etwa bei Datenschnitten aus nicht historisierenden Systemen, gilt es außerdem den Übernahmeturnus festzulegen. Insgesamt ist die Konzeption und Umsetzung von Archivierungsschnittstellen daher als ein mehrschichtiger, kommunikativer Prozess zwischen Datenproduzenten und zuständigem Archiv zu verstehen. Für einzelne der hier angesprochenen Aspekte sollen Rahmenbedingungen, Handlungsoptionen und Lösungsansätze sowie Fallbeispiele aus der Praxis einer Landesarchivverwaltung, der Staatlichen Archive Bayerns, vorgestellt werden.

KOOPERATION MIT DEN DATENPRODUZENTEN BEI DER DATENENTSTEHUNG

Allgemeine Regelungen im Praxischeck

Viele Archive werden über vergleichbare Erfahrungen verfügen: Aus laufenden Fachverfahren Datenübernahmen zu realisieren, die archivfachlichen Ansprüchen genügen, kann sich als ein zäher Prozess entpuppen, wenn er überhaupt in Gang kommt. Es gehört daher längst zu den grundlegenden Forderungen der digitalen Archivierung, dass deren Belange bereits möglichst frühzeitig im Datenlebenszyklus zur Geltung gebracht werden sollten. Effektivität, Vollständigkeit und Effizienz bzw. Wirtschaftlichkeit der Aussonderung, Bewertung, Übernahme und mittelbar auch der Wiedernutzbarmachung von Daten hängen wesentlich davon ab⁹. Das nachträgliche „Aufbohren“ eines Fachverfahrens für eine Archivierungsschnittstelle kostet den Datenproduzenten letztlich Ressourcen, die in dessen Kostenkalkulationen und Budgetplänen nicht vorgesehen waren oder sie können nach Ende der Projektlaufzeit bzw. des Betriebs des Fachverfahrens schon mangels Knowhow gar nicht mehr realisiert werden. Umgekehrt können sich Archive zu raschem Handeln gezwungen sehen, wenn ein Datenproduzent erst im Einführungsprozess einer IT-Anwendung quasi ad hoc den Bedarf einer Archivschnittstelle abstimmen möchte. Nichthandeln hieße dann oft genug, auf eine Datenübernahme faktisch wenigstens bis auf Weiteres zu verzichten. Handeln führt zu nicht planbaren Belastungsspitzen bei dem raren Fachpersonal und zu notwendigen kurzfristigen Umpriorisierungen auf Kosten anderer laufender Vorhaben. Als die Staatlichen Archive Bayerns in einem solchen Fall beigezogen wurden, um die Archivierungsschnittstelle zu einem Fachverfahren abzustimmen, das seit 2022 für die Aktenführung des Fiskalats eingesetzt wird, fiel angesichts der Tragweite die Entscheidung zur Mitwirkung nicht schwer. Einschließlich einer Anpassung und Erweiterung des früheren Bewertungsmodells mussten dafür in der Generaldirektion und dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv immerhin 85 Arbeitsstunden in einem sehr überschaubaren Zeitraum aufgebracht werden. Mit dem wie in anderen Bundesländern so auch in Bayern in einem zentralen Vorhabensmanagement vorgesehenen Verfahren haben solche Prozesse wenig zu tun¹⁰. Nach der einschlägigen Richtlinie (BayITR-01) sind seit 2005 größere Projekte sowie sämtliche Beschaffungen aus

dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik nach einem standardisierten Muster beim zuständigen Digitalministerium zu beantragen¹¹, wobei – ebenfalls geregelt durch eine bayernweite Richtlinie (BayITR-02)¹² – weitere betroffene Stellen zu unterrichten und zu beteiligen sind. Soweit es sich dabei um eine Archivierung von Daten handelt, betrifft dies die Staatlichen Archive Bayerns, die dann quasi automatisch in den weiteren Realisierungsprozess der IT-Anwendung eingebunden werden. Da die Bedarfsmeldung allerdings im alleinigen Ermessen der Antragsteller liegt und diese in der Regel nicht von der Archivwürdigkeit künftiger Daten ausgehen, ist der Effekt bisher gering.

Best Practice in einem dynamischen Umfeld: Archivische Anforderungen als Teil des IT-Vorhabenmanagements des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Als relevanter hat sich dagegen eine direkte Einbindung der Archive in das ressortbezogene Vorhabenmanagement des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erwiesen. Als dieses 2021 neu strukturiert wurde, konnte die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns die standardisierte Einbindung in den durchgängig digitalisierten Bearbeitungsprozess erreichen. Voraussetzung dafür war, vom Ministerium als ein Stakeholder anerkannt zu werden, der nicht nur im Ausnahme- oder Zufall, sondern regelmäßig beizuziehen ist und seine Anforderungen in den Entwicklungsprozess einer IT-Anwendung einbringt.

Aufgrund des gemeinsamen Einsatzes der eAkte Bayern sowohl im Landwirtschaftsministerium als auch bei den Staatlichen Archiven Bayerns konnte ein behördenübergreifender schlanker, medienbruchfreier Muster-Prozess aufgesetzt werden, der sich bis heute bewährt hat: In einem weitgehend formularbasierten Kommunikationsprozess können die Archivsachbearbeiter*innen anhand der knappen, aber inhaltlich stichhaltigen und gut strukturierten Angaben in der IT-Bedarfsmeldung zum jeweiligen Verfahren eine Erstbewertung vornehmen, die den grundsätzlichen Bedarf einer Archivierungsschnittstelle feststellen soll. Neben der IT-Bedarfsmeldung selbst müssen häufig weitere Quellen herangezogen werden: Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie weiteres Informationsmaterial zumeist auf Homepages der antragstellenden Behörden sowie – nicht zu unterschätzen – Interviews mit fachlichen Ansprechpartner*innen, die den IT-Bedarfsmeldungen mit ihren Kontaktdaten zu entnehmen sind. Neben der Kernaussage, ob eine Archivierungsschnittstelle benötigt wird oder nicht, erfährt das Ministerium die wesentlichen Gründe dafür sowie eine vorläufige Einschätzung, wie diese Schnittstelle beschaffen sein soll – eine xdoma-Schnittstelle, eine XML-Schnittstelle oder eine gesondert abzustimmende Schnittstelle, die nicht an die Standardlösungen der Staatlichen Archive Bayerns andocken kann oder soll.

Seit der Einführung dieses Verfahrens, konnten auf diesem Weg bis Ende November 2022 57 IT-Bedarfsmeldungen bearbeitet werden, die zu ihrem überwiegenden Teil Anpassungen an bestehenden oder die Einführung neuer Fach-

verfahren zum Gegenstand hatten. Trotz der seit Längerem bestehenden, produktiven Aussonderungskontakte zum Landwirtschaftsministerium, von dem schon mehrfach Fachverfahrensdaten in großem Umfang übernommen wurden, war ein Großteil dieser bestehenden Fachverfahren den Archiven bisher unbekannt. Die Existenz der neu zu entwickelnden Fachverfahren wäre den Archiven wenigstens während der entscheidenden Entwicklungsphase zweifellos unbekannt geblieben. Somit sind die IT-Bedarfsmeldungen nicht nur bestens geeignet, die archivischen Anforderungen in die jeweiligen Bedarfsplanungen einzubeziehen und dadurch zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine wesentliche Voraussetzung für ein nachhaltiges Datenmanagement zu schaffen. Wenn in bisher 22 Fällen der vorläufige Bedarf von Archivierungsschnittstellen angemeldet und eine Handvoll schon realisiert wurde, heißt das auch, dass 35 Fachanwendungen aus der weiteren archivischen Arbeitsplanung ausgeschlossen werden konnten. Darüber hinaus sind die IT-Bedarfsmeldungen auch ein nützliches Instrument, um die unübersichtliche, ständigen Veränderungen unterworfenen IT-Verfahrenslandschaft wenigstens eines Ressortbereichs peu-à-peu mit der für eigene Planungen der Archive notwendigen Tiefenschärfe auszuleuchten. Hierin liegt ein Vorteil der generischen Vorgehensweise gegenüber Bewer-

- 5 Vgl. u. a. Gerald Maier: Die Zukunft der Archive in der Informationsgesellschaft – Herausforderungen und Perspektiven. In: Brandenburgische Archive 36/2019, S. 32–36, hier S. 34; Die Emulation soll aufgrund nach wie vor ungeklärter technischer und rechtlicher Herausforderungen hier nicht weiter betrachtet werden vgl. hierzu u. a. Landesarchiv Baden-Württemberg (Hrsg.), Databases for 2080. Workshop Proceedings, bearb. v. Kai Naumann, Stuttgart 2022, S. 20. Andere Übernahmemöglichkeiten wie einfache Datenbankdumps oder die Extraktion der Daten durch die Archive nach der Einrichtung entsprechender Zugriffsberechtigungen können aus archivfachlichen Erwägungen bestenfalls eine Notlösung sein. Siehe zu diesen Möglichkeiten u. a. Björn Steffenhagen: Praktische Möglichkeiten und Grenzen der Übernahme von Fachverfahren, in: Archive in Sachsen-Anhalt 2019, S. 8–9.
- 6 Vgl. Bewertung elektronischer Fachverfahren. Diskussionspapier des VdA-Arbeitskreises „Archivische Bewertung“ (Stand: 9. Dezember 2014). Im Internet unter: <https://www.vda.archiv.net/fileadmin/user_upload/pdf/Arbeitskreise/Archivische_Bewertung/Bewertung_Fachverfahren_Positionen_StandDez2014.pdf> (aufgerufen am 19.11.2022).
- 7 Vgl. Bischoff: Bewertung (Anm. 1), hier S. 46 f.
- 8 Siehe Christian Keitel: Prozessgeborene Unterlagen. Anmerkungen zur Bildung, Wahrnehmung, Bewertung und Nutzung digitaler Überlieferung. In: Archivar 67 (2014), S. 278–285, hier S. 280–284.
- 9 Siehe u. a. Margit Ksoll-Marcon, eGovernment in Bayern – eine neue Grundlage für die Schriftgutverwaltung und die Rolle der Archive. In: Archivalische Zeitschrift 88 (2006), S. 511–524, hier S. 511–513; Frank M. Bischoff: Archivierung digitaler Unterlagen. Neue Anforderungen an die Archive, S. 10 f. Im Internet unter: <<http://docplayer.org/4455837-Archivierung-digitaler-unterlagen-neue-anforderungen-an-die-archive.html>> (aufgerufen am 19.11.2022) und Rat für Informationsinfrastrukturen (Hrsg.): Herausforderung Datenqualität. Empfehlungen zur Zukunftsfähigkeit von Forschung im digitalen Wandel, Göttingen 2019, 172 S, hier S. 43.
- 10 Vgl. IKT-Standards-Richtlinien-Bekanntmachung – IKTSRBek vom 11. Mai 2020 (BayMBL. Nr. 294).
- 11 Projekte sind anzeigepflichtig ab einem Aufwand von 50 Personentagen, vgl. Ziff. 3.3, 3.4 IKT-Richtlinie für die bayerische Staatsverwaltung Richtlinien für die Anzeige von IKT-Vorhaben (BayITR-01), Stand: 13. April 2021, Az. B4-5400-1-8.
- 12 Ziff. 3.1 IT-Richtlinie für die bayerische Staatsverwaltung für die Durchführung von IuK Projekten (BayITR-02), Az. Az. IZ7-1073.82-1.

tungskatalogen mit Vollständigkeitsanspruch, die zwangsläufig weniger flexibel und konkret zu handhaben sind. Zudem kann im Sinne der Behördenberatung frühzeitig auf Trends der Systementwicklung Einfluss genommen werden. Umgekehrt reagiert auch die Fachverwaltung vielfach interessiert und positiv auf die Bewertungsbegründungen, die das Bewusstsein gegenüber dem eigenen Verwaltungshandeln und dessen historischer Bedeutung beeinflussen. Gegenüber diesen positiven Effekten, die im Gesamturteil deutlich überwiegen, sollen freilich auch einige andere Aspekte nicht unterschlagen werden: Den Takt der Bearbeitung bestimmt auch in diesem Verfahren nicht das Archiv, und der Erwartungsdruck an ein rasches Bewertungsergebnis ist durchweg hoch. Dieses ist bei A-Bewertungen zunächst einmal vorläufiger Natur und bedarf im weiteren Verfahren noch der kritischen Prüfung und eventuellen Anpassung, was auch auf die Erstempfehlung zur Schnittstelle zutrifft. Die wirklichen Aufwände bei deren Abstimmung im Rahmen eines Grobkonzepts und eines Fachfeinkonzepts stehen also jeweils noch aus, vor allem wenn keine standardisierte Lösung gewählt werden kann oder soll. Zudem sind die Innovationszyklen der IT-Anwendungen mitunter kurz, Archive müssen sich folglich immer wieder neu mit Anwendungen auseinandersetzen, die ihren Charakter und damit ihren archivischen Bewertungsstatus durchaus ändern können. Aus übergeordneter Perspektive ist letztlich auch festzuhalten, dass in diesem Fallbeispiel lediglich einer von aktuell zwölf Ressortbereichen in Bayern abgedeckt wird. So vorbildlich dieses Verfahren mithin aus übergeordneten Gesichtspunkten zu beurteilen ist: eine der Sache nach wünschenswerte Ausweitung auf die gesamte Staatsverwaltung würde zunächst einmal einer Überforderung der Archive gleichkommen. Bedarf und Ressourcenansatz klaffen dafür noch spürbar auseinander. Priorisierungen, ein Vorgehen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und die Förderung standardisierter Lösungen bleiben daher unerlässlich.

SCHNITTSTELLEN KONZIPIEREN UND DATEN ÜBERNEHMEN – HERANGEHENSWEISEN IN DER PRAXIS

Die nähere Herangehensweise an konkrete Datenübernahmen aus Fachverfahren wird sich dabei in mehrfacher Hinsicht insbesondere auch an der Komplexität des Ursprungssystems orientieren müssen. In der Praxis hat es sich dabei als nützlich erwiesen, für „einfache“ und für „komplexe“ Fachverfahren unterschiedliche Lösungswege zu beschreiben.

Individuelle Lösungen für „einfache“ Fachverfahren

Erfahrungen mit der Übernahme von Daten aus weniger komplexen Systemen werden seit einigen Jahren bei einschlägigen Veranstaltungen der Archivcommunity sowie in Fachbeiträgen gelegentlich vorgestellt¹³. Als einfache Fachverfahren können hier in einer idealtypisch pauschalisieren und pragmatischen Abgrenzung Verfahren beschrieben werden, auf die Folgendes überwiegend zutrifft:

- Das Fachverfahren wurde von der abgebenden Stelle selbst entwickelt.
- Das Fachverfahren wird nur oder ganz überwiegend in der abgebenden Stelle eingesetzt. Die Dateneingabe, Datenpflege und Datennutzung erfolgen nur oder überwiegend dort.
- Die abgebende Stelle hostet die Verfahrensdaten selbst.
- Die Datenstruktur des Fachverfahrens ist nicht übermäßig komplex und kann in einer unmittelbar menschenlesbaren Form, z. B. durch Tabellenübersichten und Attributlisten dargestellt werden. In Verfahren etwa, die auf relationalen Datenbanken basieren, ist die Zahl der Datentabellen überschaubar.
- Es werden keine externen Daten (z. B. Geodaten) eingebunden.
- Bei der abgebenden Stelle sind Ansprechpartner*innen für das Fachverfahren greifbar, die Datenexporte vornehmen können und ermächtigt sind, mit der bzw. dem aussondernden Archivar*in direkt zu kommunizieren.

Als Beispiel sollen hier fünf Fachverfahren der Regierung von Oberbayern dienen, deren Daten 2019 vom Staatsarchiv München übernommen wurden. Anlass und Rahmen bildete eine archivübergreifende Arbeitsgruppe zur gezielten Bewertung von Fachverfahren der sieben bayerischen Bezirksregierungen als den ressortübergreifenden Mittelbehörden. Als ganz besonders günstig erwies sich für Oberbayern die Konstellation, dass der Ansprechpartner für die Datenexporte auch der Programmierer der selbst entwickelten Fachverfahren war. Übernommen wurden Daten aus den Verfahren

- ATV: Rechtliche und tierärztliche Aufsicht auf Tierversuche – Daten zu 7.508 Tierversuchen
- Stiftung: Aufsicht auf die privaten Stiftungen – Daten zu 2.475 Stiftungen
- KoNA: Aufsicht auf Betriebsanlagen, die der Störfallverordnung unterliegen – Daten zu 510 Anlagen bzw. Anlagenteilen an 159 Betriebsstandorten
- PharmaZAB: Überwachung von Arzneimittelherstellern (mehrere Regierungsbezirke) – Daten zu 1.747 Herstellern
- PharmaAMG: Überwachung von Arzneimittelhändlern und -vertrieben sowie Apotheken (mehrere Regierungsbezirke) – Daten zu 2.397 Betrieben

Auf das einzelne System bezogen kann die Datenübernahme schematisiert wie folgt beschrieben werden: Vorgelagert ist jeweils eine nach dem Vieraugenprinzip mit der Generaldirektion abgestimmte, positive Bewertungsentscheidung über die grundsätzliche Archivwürdigkeit des Verfahrens. Es folgt dann eine Analyse der Datenstruktur und -qualität. Diese erfolgt zum einen anhand von Tabellenübersichten, typischerweise per SQL-Abfrage erzeugt und von der oder dem verfahrensverantwortlichen Ansprechpartner*in übermittelt. Zusätzlich werden Verfahrensdokumentationen wie Betriebs- und Benutzerhandbücher oder Screenshots der Eingabemasken übersandt und ausgewertet, punktuell ergänzt durch die Befragung erfahrener Anwender*innen in der Behörde. Erhärtet sich die positive Bewertungsentscheidung, weil die Daten nachvollziehbare Evidenz der Verwaltungstätigkeit mit einem verdichteten Informationswert

zu den verwalteten Gegenständen verbinden, beginnt die Datenaussonderung: Das Archiv erhält Probe-Datenauspielungen aus den Tabellen des Verfahrens, entweder in csv oder in XML, und stellt sie in der eigenen Arbeitsumgebung mithilfe von MS-Excel-Tabellen dar. Die Probeauspielungen umfassen ggf. nur eine Untermenge der Datensätze des Verfahrens, und sie können pseudonymisierte Daten enthalten. Es erfolgt nun Schritt um Schritt im Dialog mit der/dem Ansprechpartner*in zum ersten eine technische Anpassung der Ausspielung, um die fehlerfreie und vollständige Darstellbarkeit der Felderstruktur zu erreichen. XML als gleichermaßen menschen- und maschinenlesbares Format¹⁴ erwies sich im Laufe der Pilotverfahren dabei nicht nur aus grundsätzlichen Erwägungen der Interoperabilität und der Auswertbarkeit, sondern gerade auch in der Praxis als das am besten geeignete Datenformat, da formale Fehler, von nicht wohlgeformter Schachtelung von Elementen bis zum Leerzeichen an der falschen Stelle oder der nicht geschlossenen Klammer, dadurch leichter gefunden und behoben werden können. Gleichzeitig wird die inhaltliche Datenqualität verbessert, indem die Archivarin bzw. der Archivar im Zuge des eigenen, immer besseren Verständnisses diejenigen Attribute benennt, für die noch Schlüssel aufgelöst oder Auswahlwerte erläutert werden müssen. Zum dritten erfolgt eine Feinbewertung der Verfahrensdaten auf Basis der einzelnen Tabellen, wobei solche von der Ausspielung ausgenommen werden, die für die Interpretierbarkeit der Daten nicht erforderlich sind, den Informationswert nicht verbessern und auch hinsichtlich des Evidenzwerts unerheblich sind. Zu denken ist etwa an Tabellen, die nur internen statistischen Abfragen der Behörde dienen oder lediglich die Verteilung der Vorgänge auf konkrete Sachbearbeiter*innen sowie wiederum deren Kontaktdaten innerhalb der Behörde dokumentieren. Nach mehreren, im Dialog weiter angepassten Probeauspielungen werden schließlich die zu archivierenden XML-Ausspielungen der als archivwürdig bewerteten Datentabellen in abgestimmten Strukturen und Dateinamen übermittelt. Für die genannten Verfahren waren dies immerhin zwischen sechs und 14 Tabellen. Die Verknüpfungen der Tabellen und die verwendeten Schlüssel werden dabei im Sinne der signifikanten Eigenschaften verbal beschrieben¹⁵. Übernommen werden somit nur Daten, die im Archiv gesichtet und auf ihre Darstellbarkeit geprüft worden sind. Im letzten Schritt werden die übernommenen Primär- und Metadaten sowie die Fachdaten zur Übernahme jeweils als SIP im Archivinformationssystem beschrieben, in das Digitale Archiv ingestiert und als AIPs strukturiert. Gleichzeitig wird der Schriftverkehr über die Aussonderung veraktet, so dass die für die Datenaussonderung getroffenen Festlegungen auch in nichttechnischer Form dokumentiert werden, um zukünftige periodische Datenübernahmen aus den meist mit nicht historisierender Datenhaltung arbeitenden Fachverfahren in vergleichbarer Form wiederholen zu können. Da die Feinbewertung einen mitunter tiefen Eingriff in die Datengesamtheit des Fachverfahrens darstellt, wird mit dieser Dokumentation auch der Transparenz der Bewertungsentscheidungen im Interesse künftiger Quellenkritik Rechnung getragen. Eine solche individuell gesteuerte Datenübernahme aus einfachen Fachverfahren verspricht somit quick wins: Be-

grenzte, aber greifbare und abschließende Ergebnisse in überschaubaren Zeiträumen. Sie ist nicht nebenbei zu bewältigen, lässt sich aber noch in die Zeitressourcen einbauen, die das breit gespannte Aufgabenspektrum in einem Staatsarchiv mit sich bringt, wo die digitale Überlieferungsbildung typischerweise neben einer Vielzahl weiterer Fachaufgaben abgedeckt werden muss. Sie dürfte damit auch auf die Arbeitssituation in kommunalen Archiven anwendbar sein¹⁶. Zudem kommt sie ohne programmiertechnische Unterstützung aus und schon damit die vermutlich knappste Ressource in Archiven überhaupt. Sie stärkt archivfachliche Kompetenz, motiviert und ermächtigt, indem sie nicht mehr technisches Spezialwissen voraussetzt als sich grundsätzlich IT-affine Archivarinnen und Archivare auch aneignen können. Schließlich ermöglicht sie ein agiles und flexibles Vorgehen, da ohne größere strukturelle Vorarbeiten auch Daten übernommen werden können, die mit gewissem Termindruck und kurzer Vorlaufzeit zur Aussonderung anstehen.

Dass diese Vorgehensweise jedoch ihre engen Grenzen findet, wo Fachverfahren in ihrer strukturellen Komplexität, der Zahl und Verteilung der sie nutzenden Dienststellen und

¹³ Vgl. etwa Landesarchiv Baden-Württemberg, Databases (Anm. 5) sowie Kai Naumann: Übernahme von Daten aus Fachanwendungen – Schnittstellen, Erhaltungsformen, Nutzung. In: Neue Entwicklungen und Erfahrungen im Bereich der digitalen Archivierung: von der Behördenberatung zum digitalen Archiv. 14. AUdS-Tagung, hrsg. v. der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, München 2010, S. 26–36. Im Internet unter <https://www.sg.ch/content/dam/sgch/kultur/staatsarchiv/auds-2010/neue-entwicklungen-/05-Text%20Naumann.pdf> (aufgerufen am 25.11.2022); Zoltan Lux: Versuch zur Archivierung relationaler Datenbanken. In: 19. AUdS-Tagung (2015), https://www.sg.ch/content/dam/sgch/kultur/staatsarchiv/auds-2015/archivierung-aus-digitalen-systemen/04-Lux_Zoltan_Versuch_zur_Archivierung_Relationaler_Datenbanken.pdf (aufgerufen am 25.11.2022); Meike Zepf: Dann legen wir mal los! Ein Werkstattbericht aus dem Kreisarchiv Esslingen. In: 20. AUdS-Tagung (2016), https://www.sg.ch/content/dam/sgch/kultur/staatsarchiv/auds-2016/sektion-1/03_ZEPF_AUdS_2016_Vortrag_Kreisarchiv_Esslingen.pdf (aufgerufen am 25.11.2022); Bernhard Stüssi, Ursina Rodenkirch-Brändli: Archivierung aus Fachanwendungen im Staatsarchiv Graubünden. Ein Werkstattbericht. In: 21. AUdS-Tagung (2017), https://www.sg.ch/content/dam/sgch/kultur/staatsarchiv/auds-20181/praxis/13-4_Stüssi_Rodenkirch.pdf (aufgerufen am 25.11.2022); Ders./Flurina Camenisch: Übernahme von landwirtschaftlichen Daten aus Fachapplikationen. In: 23. AUdS-Tagung (2019), https://www.sg.ch/content/dam/sgch/kultur/staatsarchiv/dateien-stasg/bewertung-und-ubernahme/06_Stuessi_Camenisch_AUdS_2019.pdf (aufgerufen am 25.11.2022); Johanna Schauer-Henrich: Bewertung, Übernahme und Archivierung einer elektronischen Liegenschaftsverwaltung im Landeskirchlichen Archiv Karlsruhe, Aus evangelischen Archiven 59 (2019), S. 53–77, hier: S. 68 f.; Vgl. auch Steffenhagen, Praktische Möglichkeiten (Anm. 5).

¹⁴ Vgl. Landesarchiv Baden-Württemberg, Databases (Anm. 5), S. 36.

¹⁵ Zur Fachdiskussion über signifikante Eigenschaften zuletzt Michael Puchta: Signifikante Eigenschaften für eine „unknown community“, in: Archivar 73 (2020), S. 259–268.

¹⁶ Vgl. Kai Naumann, Peter Müller (Hrsg.): Das neue Handwerk. Digitales Arbeiten in kleinen und mittleren Archiven. Vorträge des 72. Südwestdeutschen Archivtags am 22. und 23. Juni 2012 in Bad Bergzabern, Stuttgart 2013; Irmgard Christa Becker, Dominik Hafer u. a. (Hrsg.): Digitale Registraturen – digitale Archivierung. Pragmatische Lösungen für kleinere und mittlere Archive, Mar-

Anwender*innen sowie der schiereren Datenmenge in einem solchen Prozess nicht mehr bearbeitbar sind, ergibt sich aus den Ausgangsüberlegungen. Für solche großen, komplexen Fachverfahren müssen die sprichwörtlich dickeren Bretter gebohrt werden.

Automatisierte Lösungen für komplexe Fachverfahren

Archivalienkundlich werden Fachverfahren immer wieder als Fortentwicklung von Karteien oder den in Akten und Amtsbüchern enthaltenen tabellarischen Konspekten, Statistiken und Registern der analogen Registraturen beschrieben¹⁷. So naheliegend diese Analogien angesichts phänotypischer (Tabellenform) und logisch-kompositorischer (Karteikarten- bzw. Datensatzform) Ähnlichkeiten der genannten Archivalientypen sind¹⁸, so leicht können derartige Assoziationen bei der Übernahme archivwürdiger Inhalte aus komplexen Fachverfahren in die Irre führen: Die Verknüpfung mehrerer Datenbanksysteme untereinander oder der einzelnen Datensätze mit innerhalb (BLOBs) oder außerhalb der Datenbank gespeicherten Bild- / Rasterdaten-, Vektordaten-, Text-, Ton- oder Videodateien stellt die Archive bei der Überlieferungsbildung aus komplexen Fachverfahren vor besondere Herausforderungen¹⁹.

Einen zentralen Ansatz zur Übernahme solcher komplexen Fachverfahrensinhalte, d. h. einer Datenbasis, die sich nicht in ihren archivwürdigen Anteilen einfach als CSV-Tabellen etc. auslesen lässt, stellt SIARD (eCH-0165) dar. Hierbei handelt es sich um eine vom Schweizerischen Bundesarchiv entwickelte und als Freeware bereitgestellte Software, die in der Lage ist, u. a. auf Unicode, ZIP, SQL, URI und XML basierende Datenbankdumps zu erzeugen. Dabei zielt SIARD tendenziell auf eine inhaltlich (Datenbasis) und funktional (Datenbankstruktur) vollständige Informationsübernahme ab²⁰. Das offen gelegte SIARD-Format erlaubt den Export aus dem Quellsystem, die Langzeitspeicherung sowie den Reimport von Datenbankstruktur und Datenbasis in eine aktuelle relationale Datenbank. Damit deckt SIARD nicht nur den Komplex der Übernahme ab, sondern hat auch bereits die Funktionsbereiche des Archival Storage und des Access gemäß OAIS-Modell im Blick²¹ und wird auch deshalb international vielfach eingesetzt²². Auch die Staatlichen Archive Bayerns planen zusammen mit den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns im Kontext ihres Engagements in der NFDI4Biodiversity SIARD in einer spezifischen Fallkonstellation zu erproben²³.

Für das Gros komplexer Fachverfahren haben sie sich jedoch für einen alternativen Ansatz entschieden: Ursächlich waren dafür grundsätzliche archivwissenschaftliche Überlegungen aber auch wirtschaftliche und informationstechnische Zwänge und Bedarfe:

1. Das von SIARD favorisierte Konzept des Datenbankdumps, selbst wenn dieser nicht vollständig erfolgt und einzelne Datenbanktabellen ausschließt, steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zur Bewertung²⁴.
2. Den abgebenden Stellen in Bayern sollte ein Quasistandard für die Implementierung künftiger Aussonderungsschnittstellen für das Digitale Archiv des Freistaates Bayern an die Hand gegeben werden. Neben der bewertenden Auswahl konkreter Datenbankmerkmale soll die

Bewertung auch die Reduktion der Anzahl der Datensätze selbst durch Einzelfallbewertung oder Samplebildung ermöglichen. Auch für dieses Szenario wurde eine Lösung benötigt.

3. Neben den skizzierten Bedarfen im Kontext einer feingranularen Überlieferungsbildung sollte eine ganzheitliche Lösung geschaffen werden, die den gesamten Workflow von der Übernahme bis hin zur Erschließung und Quittierung der erfolgreichen Archivierung gegenüber der abgebenden Stelle abdeckt. Dabei spielte der andernorts bereits vorgestellte Ansatz einer weitgehenden Automatisierung der Arbeitsprozesse zur Schonung der personellen Ressourcen sowie zur Nachvollziehbarkeit der Überlieferungsbildung eine zentrale Rolle²⁵.

Der entwickelte Lösungsansatz ist ein generisches, modular aufgebautes Workflowsystem, der sogen. Generalisierte XML-Aussonderungsclient der Staatlichen Archive Bayerns (GXAC). Voraussetzungen für dessen Nutzung ist die Ausgabe der Datenbasis in Form einer rudimentär standardisierten XML-Struktur, wobei eventuell vorhandene BLOBs, CLOBs oder im Fachverfahren referenzierte datenbankexterne Primärdateien im Ursprungsformat übernommen werden können sowie eine vorgegebene Abgabestruktur und einzuhaltende Dateinamenskonvention. Dieser Ansatz macht den GXAC nicht nur unabhängig vom konkreten Datenbankmanagementsystem in der abgebenden Stelle, sondern reduziert auch die technischen und damit die personellen und finanziellen Aufwände für die Anbietetung und Übernahme auf Seiten der Provenienzbildner auf ein Minimum. Im Gegensatz zum Ansatz von SIARD steht dabei die Erhaltung der ursprünglichen Datenbankstruktur nicht im Vordergrund, sondern die Bewahrung der für die Geschäftsprozesse in der abgebenden Stelle zentralen Informationsbeziehungen²⁶. Daher unterstützt der GXAC nicht nur die Zusammenfassung der einzelnen Tupel einer Relation in einer XML-Datei, sondern auch die relationenübergreifende Bildung von Datensätzen im Sinne von am Verwendungszweck in der Abgabestelle orientierte archivwürdigen Entitäten²⁷. Daneben besteht die Möglichkeit die ursprünglichen Relationen der Datenbank unverändert zu übernehmen. Außerhalb oder als BLOB respektive XML-CLOB innerhalb des Datenbanksystems gespeicherte Primärdateien werden innerhalb des gezippten Datenpakets mit den XML-Datensätzen übernommen. Optional können ergänzende Informationen in einer gesonderten „Prolog-Datei“ in Form eines gezippten XML sowie ggf. ergänzender Primärdateien übergeben werden. Nach der Übergabe wird im GXAC ein Datenmapping für das jeweilige Fachverfahren erstellt, das solange für weitere Übernahmen nachgenutzt wird, als im Quellsystem keine signifikanten inhaltlichen und strukturellen Veränderungen vorgenommen werden. Auf der Grundlage dieses Mappings können dann im GXAC spezifische Metadaten zu den einzelnen Datensätzen für eine optionale nachgelagerte Bewertung und ggf. Nachkassation angezeigt, die automatisierte Strukturierung bzw. Paketierung des SIP in einzelne AIPs sowie deren Sicherung im Archivspeicher vorgenommen werden. Außerdem ist eine mechanisierte Verzeichnung im Archivinformationssystem mit anschließender optionaler Quittierung der erfolgreichen Archivierung gegenüber der abgebenden Stelle möglich. Dadurch bietet der GXAC eine

für alle Beteiligten niedrigschwellige und wenig aufwändige Lösung für die Archivierung von Daten aus komplexen Fachverfahren über einen Quasi-Standard.

Erschließung und Access

Die Strukturierung der archivierten Fachverfahrensdaten in einzelne Informationsobjekte bestimmt maßgeblich deren Erschließung und dies ist idealerweise bereits bei der Konzeption der Archivierungsschnittstelle und der Definition der SIPs zu bedenken. Denn dabei macht es einen Unterschied, ob ein Datenbankschnitt als ein Informationsobjekt ohne weitere logische Aufteilung als einheitliche Datenbasis archiviert oder ob eine Aufteilung in eine Mehrzahl von Informationsobjekten vorgenommen wird, in der Regel anhand von im Einzelfall zu bestimmenden Entitäten. Wurde das Fachverfahren von mehreren Behörden genutzt und lassen sich einzelne Entitäten konkreten Registraturbildern sinnvoll zuordnen, kann das archivfachliche Ziel einer prozessgerechten Formierung von AIPs, in ein Spannungsverhältnis zu nutzerorientierten Zielsetzungen, wie etwa quantitativen Auswertungen, geraten.

In jedem Fall sind auf der Ebene der Verzeichnungseinheit weitergehende Informationen zum Entstehungskontext und den wesentlichen Inhalten des betreffenden Informationsobjekts erforderlich. In ausführlicher, beschreibender Form werden solche Kontextinformationen nach den Verzeichnungsrichtlinien der Staatlichen Archive Bayerns auf der Ebene des SIP erfasst²⁵. Aber auch bei den AIPs als den für Recherche und Zugänglichmachung maßgeblichen Verzeichnungseinheiten im AFIS sind entsprechende Metadaten vorgesehen. Dazu wurde eine Erfassungsmaske

- ¹⁷ Christian Keitel: Vorschläge zur gemeinsamen Klassifikation konventioneller und digitaler Archivalien. In: *Moderne Aktenkunde*. Hrsg. v. Holger Berwinkel, Robert Kretzschmar u. Karsten Uhde. Marburg 2016, S. 131–144, hier: S.131 sowie die Beiträge von Christian Keitel in der *Südwestdeutschen Archivalienkunde zu Karteien, Register, Fachverfahren und Statistiken*. Im Internet unter <<https://www.leo-bw.de/themenmodul/sudwestdeutsche-archivalienkunde/archivaliengattungen/strukturierte-informations-sammlungen>> (aufgerufen am 09.11.2022).
- ¹⁸ Christian Keitel: Datenbanken. In: *Südwestdeutsche Archivalienkunde* <<https://www.leo-bw.de/themenmodul/sudwestdeutsche-archivalienkunde/archivaliengattungen/strukturierte-informations-sammlungen/datenbanken>> (aufgerufen am 11.09.2022). Ders., Karteien (Anm. 16). Ders., Register (Anm. 17). Keitel, Vorschläge (Anm. 17), S. 137 f.
- ¹⁹ Vgl. Keitel, Fachverfahren (Anm. 17). Ders., Vorschläge (Anm. 17), S. 138, 144. Michael Puchta: *Digitales Archivgut – eine neue Form der Überlieferung*. In: *Original! Pracht und Vielfalt aus den Staatlichen Archiven Bayerns*. München 2017, S. 355–357, hier: S. 356.
- ²⁰ Vgl. Schweizerisches Bundesarchiv: SIARD Suite <<https://www.bar.admin.ch/bar/de/home/archivierung/tools---hilfsmittel/siard-suite.html>> (aufgerufen am 16.11.2022). eCH – EGovernment Standards. eCH-0165 SIARD-Formatspezifikation V1.0 <<https://www.ech.ch/de/eCh/eCh-0165/1.0>> (aufgerufen am 16.11.2022); SIARD-2.2 Format Specification, Version 2.2. Hrsg. v. DILCIS Board. O.O. 2021 <<https://siard.dilcis.eu/SIARD%202.2/SIARD%202.2.pdf>> (aufgerufen am 16.11.2022), S. 1–44; Manual SIARD-Suite 2.1. Hrsg. v. Schweizerisches Bundesarchiv BAR – Abteilung Informationsüberlieferung, Dienst Sicherung und Archivierungslösungen. Version 1.0 vom 14.08.2020. O.O. 2020 <[\[bar.admin.ch/dam/bar/de/dokumente/kundeninformation/Manual_SIARD-Suite2.1.pdf.download.pdf/Handbuch%20Suite%202.1%20\\(engl.\\).pdf\]\(https://www.bar.admin.ch/dam/bar/de/dokumente/kundeninformation/Manual_SIARD-Suite2.1.pdf.download.pdf/Handbuch%20Suite%202.1%20\(engl.\).pdf\)> \(aufgerufen am 16.11.2022\), S. 5, 9. KOST – Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen: Katalog archivischer Dateiformate – SIARD <\[https://kost-ceco.ch/cms/kad_siard_de.html\]\(https://kost-ceco.ch/cms/kad_siard_de.html\)> \(aufgerufen am 16.11.2022\). Dilicis Board: SIARD \(Software Independent Archiving of Relational Databases\) <<https://dilcis.eu/content-types/siard>> \(aufgerufen am 16.11.2022\); unterstützt werden von der SIARD-Suite weit verbreitete relationale Datenbankmanagementsysteme, u. a. PostgreSQL, Oracle oder MS Access und nur durch eine Einschränkung der Leserechte für die SIARD Suite oder die Arbeit mit Datenbanksauszügen können überhaupt Inhalte des relationalen Datenbanksystems von der Übernahme in das SIARD-Format ausgenommen werden \(Manual SIARD-Suite 2.1, S. 10 f., 23, 50\).](https://www.</p>
</div>
<div data-bbox=)

- ²¹ Schweizerisches Bundesarchiv – SIARD Suite (Anm. 20). Bruggisser/Büchler u. a., SIARD-Formatspezifikation, Version 1.0 (Anm. 19), S. 2, 7; Büchler/Faria u. a., SIARD-2.1.1-Formatspezifikation (Anm. 20), S. 3, 6. SIARD-2.2 Format Specification (Anm. 20), S. 1, 5. Manual SIARD-Suite 2.1 (Anm. 20), S. 14. Referenzmodell für ein Offenes Archiv-Informations-System. Deutsche Übersetzung 2.0. Hrsg. v. nestor-Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland. O.O. 2013 <<https://d-nb.info/104761314X/34>> (aufgerufen am 16.09.2022), S. 33 f. CCSDS – The Consultative Committee for Space Data Systems: Recommendation for Space Data System Practices. Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) – recommended practice, CCSDS 650.0-M-2, magenta book, June 2012, Washington D.C. 2012 <<https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf>> (aufgerufen am 16.11.2022), S. 4/1-4/3.
- ²² Vgl. Landesarchiv Baden-Württemberg, Databases (Anm. 5), S. 21–28 und 42–47.
- ²³ NFDI4Biodiversity. A Consortium for the National Research Data Infrastructure (NFDI) – NFDI4BioDiversity Proposal, 15.10.2019. Hrsg. v. NFDI4Biodiversity <https://zenodo.org/record/3943645/files/NFDI4BioDiversity_Proposal_20191015_nf.pdf?download=1> (aufgerufen am 18.11.2022), S. 32, 53.
- ²⁴ Das archivische Ausleseprinzip hat angesichts der Schwerpunktverlagerung im Diskurs über das deutsche Datenschutzrecht vom Recht auf informationelle Selbstbestimmung hin zum Recht auf Vergessen werden noch mehr an Bedeutung gewonnen. Dies kann im Einzelfall nicht nur den Verzicht auf bestimmte Tabellen der Datenbank, sondern auch eine noch detailliertere Auswahl von Fachverfahrensinhalten bis hin zu einzelnen Attributen der Relationen erforderlich machen vgl. Clemens Rehm: *Das „Recht auf Erinnerung“: Zur Relevanz des Archivwesens im Zeitalter der EU-Datenschutzgrundverordnung*. In: *RECHTSicher – Archive und ihr rechtlicher Rahmen!* 89. Deutscher Archivtag in Suhl. Hrsg. v. VDA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. Fulda 2020, S. 45–72, hier: S. 45–51; Keitel: *Unterlagen* (Anm. 8), S. 281, 284. Michael Unger: *Vom Archivalie zum Archival Information Package. Digitales Archivgut als Herausforderung für die Archivwissenschaft?* In: *AZ 97* (2021), S. 129–146, hier: S. 137–139. Bischoff, *Bewertung* (Anm. 1), S. 46. Ein solcher auf den Ausschluss bestimmter Datenbankmerkmale von der Übernahme – wie zum Beispiel der Schuhgrößen der Häftlinge im Fachverfahren „IT-Vollzug“ des bayerischen Justizvollzugs – ist zweifellos angesichts des Diskurses um vermeintlich authentische Überreste einerseits und schöpferisch geschaffene Tradition andererseits im Kontext der SIP-Bildung archivwissenschaftlich hinterfragbar, vgl. Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz (BayLfD): *4. Justiz* <<https://www.datenschutz-bayern.de/tbs/tb31/k4.html>> (aufgerufen am 17.09.2022) sowie Bischoff, *Bewertung* (Anm. 1), S. 40, 47–51 und Rolf Dässler, Karin Schwarz: *Archivierung und dauerhafte Nutzung von Datenbanken* in: *Archivar* 63 (2010), H. 1, S. 6–18, hier S. 13.
- ²⁵ Michael Puchta: *Automatisierung und Standardisierung – ein Praxisbericht aus den Staatlichen Archiven Bayerns*, in: *Archivar* 74 (2021), H. 3, S. 180–186, hier: S. 182–186.
- ²⁶ Puchta, *Signifikante Eigenschaften* (Anm. 15), S. 264–268. Unger, *Archivalie* (Anm. 24), S. 145.
- ²⁷ Entscheidend ist stets, dass auch die Zusammenfassung mehrerer Relationen keine inhaltlich-logische Verfälschung des der Datenbank zu Grunde liegenden Datenmodells bewirkt und damit in der Folge die Authentizität und Integrität der Überlieferung nicht in Frage stellt vgl. Dässler/Schwarz, *Archivierung* (Anm. 24), S. 8–10. Vgl. auch Bischoff, *Bewertung* (Anm. 1), S. 46, 50. Vgl. zur flexiblen Gruppierungsmöglichkeit von Informationen mittels XML aus archivischer Sicht: Keitel, *Vorschläge* (Anm. 17), S. 140.
- ²⁸ Vgl. *Richtlinien zur Verzeichnung von Archivgut der Staatlichen Archive Bayerns* (Version 1.0), bearb. von Christoph Bachmann, Renate Herget, Maria Stehr und Michael Unger, München 2020, S. 58–70.

„Informationsobjekte aus Fachverfahren“ realisiert²⁹, die auf eine umfängliche Nachnutzung vorarchivischer Metadaten ausgelegt ist und idealerweise auf automatisiertem Wege befüllt wird³⁰. Diese Metadaten können etwa aus den Bezeichnungen von Teildatenbanken, Tabellen oder Attributen abgeleitet werden, wobei eine menschenlesbare Auflösung vorausgesetzt wird. Vom Zuschnitt des Informationsobjekts hängt es dabei ab, welche Kategorien von Merkmalen anhand ihrer jeweiligen Werte erfasst werden. Umfasst ein Informationsobjekt einen ganzen Datenbankschnitt mit Daten von einer Vielzahl logischer Entitäten (Einzelfälle), können deren Merkmale nur pauschal erfasst werden. Die Merkmale selbst und die zugehörigen Werte werden logisch und in der Erfassungsmaske nach den klassischen Verzeichnungselementen „Betreff“ und „Enthält-Vermerk“ kategorisiert, da die hierarchische Abbildung der gewohnten intellektuellen Verarbeitung archivischer Erschließungsinformationen sowohl bei Anwendenden als auch bei Nutzenden entspricht und das Mapping auf den Austausch- und Präsentationsstandard EAD(DDB) unterstützt. Im Interesse der Datenqualität und erweiterter Rechercheoperationen bleiben die Merkmale und die zugehörigen Werte jeweils untereinander technisch getrennt, um den durch die alternative Verkettung zwangsläufig entstehenden „Datenbrei“ zu vermeiden³¹. Bei hierarchisch stark gegliederten Primär- und Metadaten kann es sinnvoll sein, auch unterhalb der Archivalienebene Metadaten zur strukturierten inhaltlichen Beschreibung einzelner Entitäten vorzusehen. Umgesetzt wurde dies zwischenzeitlich in einer der VZE logisch nachgeordneten Erfassungsmaske, die für 1-n Entitäten die Nachnutzung vorarchivischer Attribut-Wert-Paare auf bis zu vier individuell zu bezeichnenden Inhaltsebenen erlaubt.³² Noch ist die EAD-Konformität solcher Datenstrukturen nicht gegeben. Der Austauschstandard ABCD der NFDI4Biodiversity kann damit aber bereits bedient werden.³³ Wie dieses, grundsätzlich auch auf analoges Archivgut anwendbare Beispiel zeigt, fordern Fachverfahren als Produkte der digitalen Transformation von Verwaltungshandeln die archivische Erschließung heraus, deren Theorie und Praxis immer eng an den Erscheinungsformen des Archivguts orientiert war und ist. Die Zugänglichmachung von Daten aus Fachverfahren ist – wie generell bei digitalem Archivgut – auf das Engste mit den im Kontext der Übernahme, der Lesbarhaltung (Content Preservation) sowie der Erschließung getroffenen Entscheidungen verbunden. Zwar kennt das OAIS-Modell die flexible Kompilierung des DIPs aus Bestandteilen eines oder auch mehrerer AIPs – eine Entwicklung, der sich die großen öffentlichen Archive angesichts der sich wandelnden Erwartungshaltungen ihrer Nutzenden nicht auf Dauer werden entziehen können³⁴. Aber allein aus Gründen der Wirtschaftlichkeit dürften derartige kundenspezifische Auslieferungsinformationsspakete in den Staatlichen Archiven Bayerns für die kommenden Jahre eine dezidierte Ausnahme von der Regel bleiben. Es wird somit stets ein AIP als DIP ausgeliefert werden, unabhängig davon, ob dieses die komplette Datenbasis eines Fachverfahrens oder nur einen einzelnen Datensatz enthält.

Wie die Rauminformations-, Geobasis- oder Geofachdaten sind auch die anderen aus Datenbankmanagementsystemen übernommenen Inhalte von Fachverfahren für eine bedarfs-

und kontextabhängige Darstellung am Bildschirm konzipiert. Die eine, statische Sicht (View) wie bei einem in PDF/A1 vorliegenden ehemaligen Textdokument gibt es demnach nicht³⁵. Daher ist es unumgänglich die Primärdaten des DIP in einer Form auszuliefern, die es erlaubt diese wieder in ein Datenbankmanagementsystem oder ein funktional darüber hinaus gehendes neues Fachverfahren einzulesen³⁶. Auf dieses Ziel ist die SIARD-Suite hin ausgerichtet und auch die durch den GXAC übernommenen Informationspakete lassen sich in einem derartigen Szenario zugänglich machen³⁷. Daneben gilt es aber auch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass diese technisch und personell aufwändige Form der Zugänglichmachung keineswegs immer eine zielführende Lösung für den Access von Fachverfahrensdaten darstellt: Zu denken ist hier insbesondere an archivierte Datenbanken mit sehr wenigen Relationen oder an Nutzungsinteressen, die sich nicht auf flexible Abfragemöglichkeiten, sondern auf den Inhalt weniger Datensätze fokussieren.

Angesichts der unvorhersehbaren Bandbreite archivischer Nutzungsinteressen³⁸ setzen die Staatlichen Archive Bayerns auf ein zweiteiliges DIP: Zum einen wird eine im Archivspeicher gesicherte Repräsentation des Informationsobjekts ausgeliefert, die geeignet ist, in ein neues Fachverfahren eingelesen zu werden. Zum anderen wird eine on-the-fly errechnete Repräsentation ausgegeben, die die Relationen als einfache HTML-Tabelle zur Anzeige bringt sowie eine Einsichtnahme in die damit ggf. verknüpften Primärdateien ermöglicht³⁹.

Damit soll wie bei der Übernahme und der Lesbarhaltung auch beim Access eine für möglichst viele und disziplinübergreifende Fragestellungen und unbekanntere Nutzungsinteressen offene digitale Überlieferung bereitgestellt werden⁴⁰. Weitergehende Impulse und Bedarfe der Wissenschaft dürften in den kommenden Jahren insbesondere im Kontext der NFDI formuliert und konkretisiert werden und zu berücksichtigen sein. Zu denken ist etwa an eine Bereitstellung möglichst feingranularer DIPs bzw. den Wunsch, bereits die AIPs entsprechend zu formieren. Das bedeutet freilich auch die Datenpakete nach den gängigen Metadatenstandards zu beschreiben und über die Portale, Plattformen und Knowledge Graphs der verschiedenen Konsortien auffindbar zu machen.

RECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ARCHIVIERUNG VON FACHVERFAHREN

Grundsätzlich ist die Archivierung von Fachverfahren in rechtlicher Hinsicht nicht anders zu beurteilen, als die anderer Unterlagen. Fachverfahren sind ohne weiteres dem Unterlagenbegriff der Archivgesetze zu subsumieren, auch wenn sie kaum explizit, wenn überhaupt, Erwähnung finden⁴¹. Immerhin finden sie dort neuerdings Berücksichtigung als Datenbanken, die einer laufenden Aktualisierung unterliegen können, aus denen eine Anbieters regelmäßiger Datenbankschnitte vorgesehen ist (z. B. § 5 Abs. 3 BArchG).

Zuständigkeit für übergreifende Fachverfahren

Schwierigkeiten im Rahmen der Anbieters können entstehen, wenn Daten, die von verschiedenen Stellen erhoben wur-

den, in einem (komplexen) Fachverfahren zentral verarbeitet werden. In diesen Fällen können faktische Datenhaltung und rechtliche Verfügungsberechtigung – und damit die Pflicht zur Anbietung – auseinanderfallen. Damit stellt sich die Frage, wer für die Anbietung des jeweiligen Fachverfahrens zuständig ist. Anknüpfungspunkt wird vorzugsweise eine rechtliche oder vertragliche Zuordnung der Aufgabe sein, zu deren Erfüllung sich die öffentliche Stelle des Fachverfahrens bedient. Denkbar ist auch eine Anknüpfung an den reinen Betrieb des Fachverfahrens, soweit keine entgegenstehenden Regelungen oder Vereinbarungen vorhanden sind. Werden in einem Fachverfahren personenbezogene Daten verarbeitet, kann der Begriff des datenschutzrechtlich Verantwortlichen im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO ein geeignetes Kriterium für die Zuständigkeit sein, wobei sich die Verantwortlichkeit eben nur auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Maßgaben und im Übrigen nicht notwendig auf Verfügungsbefugnis über die Daten erstreckt. Im Einzelfall wird es deshalb meist auf die rechtliche Ausgestaltung der Aufgabe bzw. den Inhalt der Vereinbarung ankommen, die dem Fachverfahren zugrunde liegt⁴².

Beispielhaft für ein Fachverfahren, das Daten mehrerer öffentlicher Stellen verarbeitet, ist das Digitale Impfarchiv, das vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) betrieben wird und das Daten sämtlicher Impfzentren in Bayern, unabhängig von der Trägerschaft, enthält. Die Zuständigkeit für die Durchführung der Impfungen als der Datenbank zugrundeliegendes Verwaltungshandeln ist den Gesundheitsämtern in staatlicher oder kommunaler Trägerschaft zugewiesen. Das LGL nimmt im Auftrag der Impfzentren nach Abschluss des Impfvorgangs die erforderlichen Daten zur zentralen elektronischen Impfdokumentation an und verarbeitet diese Impfdaten weisungsgebunden im Auftrag und für Zwecke der Impfzentren⁴³. Gegenüber den Trägern der Impfzentren ist das LGL Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 28 DSGVO. Die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung verbleibt bei den Trägern der Impfzentren⁴⁴. Die Verantwortlichkeit sowie die Verfügungsberechtigung über die personenbezogenen Daten liegen damit weiterhin bei den verantwortlichen Trägern der Impfzentren, das LGL übernimmt die Datenhaltung im Auftrag. Diese Konstellation ließ eine Anbieterspflicht durch das LGL, das sich alleine auf die tatsächliche Datenhaltung stützt, fraglich erscheinen. Zumindest mit den Verantwortlichen einzelner Rechtsträger musste für die Archivierung des Impfarchivs daher eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen werden.

Fachverfahren, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden

Anzubieten sind auch Fachverfahren, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden; die Archivgesetze des

schen Staatsarchivs, 2022, S. 20 < <https://www.staatsarchiv.sachsen.de/download/Erschliessungsrichtlinie.pdf> > (aufgerufen am 11.11.2022).

- ³⁰ Vgl. die diesbezügliche Forderung bei Karsten Uhde: Zwischen Tradition und Online-Mainstream – Archivische Erschließung im 21. Jahrhundert. In: *Archivpflege in Westfalen-Lippe* 90 (2019), S. 6–10, hier S. 6 f.
- ³¹ Vgl. zum Thema Datenqualität und Recherche Mario Glauert: Müssen wir anders verzeichnen? Erschließung zwischen analogen Archivgewohnheiten und digitalen Nutzererwartungen. In: *Archivpflege in Westfalen-Lippe* 91 (2019), S. 32–37, hier S. 35–37.
- ³² Vgl. Digitalisate von analogem Archivgut online. Professionelle Bereitstellung von Digitalisaten in archivischen Fachinformationssystemen (AFIS). Ein KLA-Diskussionspapier. In: *Archivar* 75 (2022) H. 1, S. 59–68, hier S. 64.
- ³³ Vgl. ABCD for data publication <https://gfbio.biowikifarm.net/wiki/ABCD_for_data_publication> (aufgerufen 24.11.2022).
- ³⁴ Referenzmodell für ein Offenes Archiv-Informationssystem (Anm. 21), S. 9, 82. CCSDS, Reference Model for an Open Archival Information System (Anm. 514), S. 1/11, 4/55. Martin Lüthi, Lambert Kansy: digitalAccess2archives: Werkstattbericht digitaler Lesesaal. Ein Projekt der Staatsarchive St. Gallen und Basel-Stadt. In: *Digitale Archivierung. Innovationen – Strategien – Netzwerke*. Hrsg. v. Österreichischen Staatsarchiv – Generaldirektion. Wien 2016, S. 109–123, hier: S. 118. Dies.: Machbarkeitsstudie zum digitalen Lesesaal. Ein gemeinsamer Ansatz der Staatsarchive Basel-Stadt und St. Gallen. In: *Von der Übernahme zur Benutzung. Aktuelle Entwicklungen in der digitalen Archivierung*. 18. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“ am 11. und 12. März 2014 in Weimar. Hrsg. v. Jörg Filthaut. Weimar 2014, S. 105–112, hier: S. 108 f. Keitel, Fachverfahren (Anm. 17).
- ³⁵ Keitel, Vorschläge (Anm. 17), S. 138. Ders., Datenbanken (Anm. 18). Kai Naumann: Geodaten. In: *Südwestdeutsche Archivalienkunde* <<https://www.leo-bw.de/themenmodul/sudwestdeutsche-archivalienkunde/archivaliengattungen/raumbezogene-abbildungen/geodaten>> (aufgerufen am 11.11.2022). Däßler/Schwarz, Archivierung (Anm. 24), S. 8–13. Stephanie Kortyla: Übernahme aus komplexen digitalen Systemen und die Bedeutung der Nutzersicht. In: *Von der Übernahme zur Benutzung. Aktuelle Entwicklungen in der digitalen Archivierung*. 18. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“ am 11. und 12. März 2014 in Weimar. Hrsg. v. Jörg Filthaut. Weimar 2014 (= *Schriften des Thüringischen Hauptstaatsarchivs Weimar* 6), S. 93–97, hier: S. 94.
- ³⁶ Däßler/Schwarz, Archivierung (Anm. 24), S. 8. Keitel, Datenbanken (Anm. 17).
- ³⁷ Schweizerisches Bundesarchiv – SIARD Suite (Anm. 20). Bruggisser/Büchler u. a., SIARD-Formatspezifikation, Version 1.0 (Anm. 21), S. 2, 7; Büchler/Faria u. a., SIARD-2.1.1-Formatspezifikation (Anm. 19), S. 3, 6. SIARD-2.2 Format Specification (Anm. 20), S. 1, 5. Manual SIARD-Suite 2.1 (Anm. 20), S. 14.
- ³⁸ Vgl. Michael Puchta: Bewertungskriterium Standardformat? Die Auswirkungen der Format- und Schnittstellenproblematik auf die Aussonderung und die Auswertbarkeit elektronischer Unterlagen im Digitalen Archiv. In: *Bewertung und Übernahme elektronischer Unterlagen – Business as usual? Beiträge des Expertenworkshops in Münster am 11. und 12. Juni 2013*. Hrsg. v. Katharina Tiemann. Münster 2013, S. 30–45, hier: S. 44 f. Ders., Signifikante Eigenschaften (Anm. 15), S. 260. Bodo Uhl: Bewertung von Archivgut. In: *Der Archivar* 43 (1990), H. 4, Sp. 529–538, hier: Sp. 532–535. Bischoff, Bewertung (Anm. 1), S. 50. Theodore R. Schellenberg: Die Bewertung moderner Verwaltungsschriftguts. Übers. u. Hrsg. v. Angelika Menne-Haritz. Marburg 1990, S. 99.
- ³⁹ Vgl. Michael Puchta: Von den born zu den used digitals. Der künftige digitale Lesesaal der Staatlichen Archive Bayerns. In: *Digitale Archivierung. Innovationen – Strategien – Netzwerke*. Hrsg. v. Österreichischen Staatsarchiv – Generaldirektion. Wien 2016, S. 101–107, hier: S. 106.
- ⁴⁰ Vgl. Puchta, Signifikante Eigenschaften (Anm. 15), S. 260–268 sowie Unger, Archivalie (Anm. 24), S. 145.
- ⁴¹ Vgl. u. a. Hessischer Landtag, Begründung zum Gesetzesentwurf der Landesregierung vom 1. Juli 2022. Landtags-Drucksache 20/8737, S. 15.
- ⁴² Maßgeblich dazu Udo Schäfer, Wer sind die „Schuldner“ und die „Gläubiger“? Unveröffentlichter Vortrag am 20. Oktober 2021 in Koblenz.
- ⁴³ Vorstellung des Impfarchivs auf der Homepage des LGL. Im Internet unter: https://www.lgl.bayern.de/gesundheitsinfektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/impfarchiv_covid19.htm (aufgerufen am 23.11.2022).
- ⁴⁴ Vgl. Datenschutzinformationen des LGL Nr. 1.1. Im Internet unter: https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2022/10/datenschutz_impfseite_20221007.pdf (aufgerufen am 23.11.2022).

²⁹ Zu den folgenden Ausführungen über die archivfachliche Nutzung dieser Erfassungsmaske siehe Richtlinien (wie Anm. 26), S. 71–73. Für die Praxis anderer Archivverwaltungen siehe u. a. Verzeichnungsrichtlinie des Hessischen Landesarchivs, Version 1.2, 2022, S. 71 f. < https://landesarchiv.hessen.de/sites/landesarchiv.hessen.de/files/Verzeichnungsrichtlinie_2022_08_04.pdf > (aufgerufen am 11.11.2022) sowie Erschließungsrichtlinie des Sächsi-

Bundes und der Länder sehen in unterschiedlichen Ausprägungen und Abstufungen eine entsprechende Ermächtigung vor⁴⁵. In welchem Umfang und in welcher Form Fachverfahren mit personenbezogenen Daten angeboten und anschließend übernommen werden können, muss sich, wie jede Form der Verarbeitung personenbezogener Daten, am Grundsatz der Datenminimierung orientieren. Gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c) DSGVO müssen personenbezogene Daten dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. Gleiches gilt für die Ausnahme von der Pflicht zur Löschung personenbezogener Daten für eine Verarbeitung zu Archivzwecken: sie ist auf das erforderliche Maß zu beschränken und im Übrigen nach Art. 17 Abs. 3 lit. d) nur zulässig, wenn andernfalls die Zwecke der archivischen Überlieferungsbildung ernsthaft beeinträchtigt werden. Dies ist im Rahmen einer einzelfallbezogenen Analyse festzustellen⁴⁶. Es ist also zu prüfen, welche Attribute in welcher Form erforderlich sind, um den Zweck der Archivierung zu erreichen. Mehr darf aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht verarbeitet werden. Dabei ist pflichtgemäß auch zu berücksichtigen, ob eine pseudonymisierte oder eine anonymisierte Archivierung ausreichend ist⁴⁷. Dies gilt insbesondere, wenn in Fachverfahren personenbezogene Daten besonderer Kategorien gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet werden, beispielsweise Gesundheitsdaten. Rein quantitative Auswertungsszenarien sprechen beispielsweise für eine anonymisierte Form der Archivierung. Die Perspektive einer weitgehenden Offenheit für eine spätere Auswertung kann allerdings ebenfalls Berücksichtigung finden. Bei alledem sollte zudem nicht verkannt werden, dass dem Archiv bei der Bewertung ein Beurteilungsspielraum zusteht, der nur eingeschränkt justiziabel ist⁴⁸. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass auch personenbezogene Daten aus Fachverfahren angeboten werden müssen und im Rahmen der gesetzlichen Regelungen archiviert werden können. Die technischen Möglichkeiten sowie die explizite Angabe dieser Verarbeitungsvariante in der DSGVO machen die Prüfung einer pseudonymisierten oder anonymisierten Archivierung aber in besonderem Maße erforderlich⁴⁹.

RESÜMEE

Wie unter einem Brennglas lassen sich an der Übernahme und Archivierung von Fachverfahren wesentliche Herausforderungen der digitalen Archivierung in ihrer Breite und Komplexität besonders deutlich aufzeigen. Dafür fachlich angemessene und praktikable Lösungen zu finden, ist, wie hier am Beispiel einer Archivverwaltung skizziert, durchaus aufwendig, aber umsetzbar. Dabei versteht sich von selbst, dass es Königswege kaum, vor allem nicht zum derzeitigen Entwicklungsstand geben kann. Vielmehr existieren generische Lösungen, best practices und zunehmend erprobte Herangehensweisen, über die der fachliche Austausch sowohl international als auch interdisziplinär intensiviert werden sollte.⁵⁰ Für die Übernahme von Daten aus Systemen, die länderübergreifend im Einsatz sind und in denen Informationen basierend auf gemeinsamen Datenspeichern wie Datawarehouse-Lösungen in hohem Maße integriert, verschnitten und zu neuen virtuellen „Vorgängen“ aggregiert

werden, greifen diese Konzepte alleine allerdings nicht. Hier sind zusätzliche Abstimmungen in der Bewertung und bei der Konzeption logischer Schnittstellen auf Bund-Länder-Ebene notwendig. Nur so werden sich Lösungen zur Sicherung dieser oft hochgradig archivwürdigen Informationen finden lassen, die den rechtlichen und fachlichen Erfordernissen gerecht werden und gleichzeitig wirtschaftlich bleiben. Die Impulse, die in den folgenden Jahren durch den Auf- und Ausbau nationaler und internationaler Forschungsdateninfrastrukturen zu erwarten sind, könnten auch die nötigen Abstimmungsprozesse der Archive auf Bund-Länder-Ebene und spartenübergreifend beschleunigen, sofern die dort auf der Basis bereits existierender und neu entwickelter Dienste entstehende Infrastruktur auch im Sinne archivfachlicher Anforderungen nutzbar wird.

QUICK WINS AND HARD BOARDS – ACCESSIONING AND ARCHIVING PROCEDURAL ADMINISTRATIVE DATA FROM SPECIALIZED DIGITAL SYSTEMS

The article surveys the requirements to be met and the strategies available to archives in accessioning, describing and preserving procedural administrative data. Drawing on best-practice lessons and examples from the work of the State Archives of Bavaria, it outlines both flexible, low-tech strategies applicable to smaller-scale database and systematic development of interfaces.

Dr. Julian Holzapfl

Staatsarchiv München
Schönfeldstr. 3, 80539 München
Tel. 089 28638-2537
E-Mail: julian.holzapfl@stam.bayern.de;

Andreas Nestal

Dr. Michael Puchta

Dr. Markus Schmalzl

Dr. Michael Unger

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
Schönfeldstr. 5, 80539 München
E-Mail: michael.puchta@gda.bayern.de;
markus.schmalzl@gda.bayern.de;
michael.unger@gda.bayern.de;
andreas.nestl@gda.bayern.de

⁴⁵ In einigen Archivgesetzen dürfen nach § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 StGB geschützte Unterlagen von Beratungsstellen nur anonymisiert angeboten werden, s. bspw. § 4 Abs. 2 Nr. 2 Archivgesetz NRW.

⁴⁶ Herbst, in: Kühling/Buchner, DSGVO/BDSG, 3. Auflage 2020, Art. 17 DSGVO, Rn. 82.

⁴⁷ Zu den Begrifflichkeiten vgl. auch David Gniffke: Pseudonymisierung in der DSGVO. Grundlagen und Folgen für Überlieferungsbildung und digitale Langzeitarchivierung, S. 4 ff.

⁴⁸ Vgl. VG Darmstadt vom 15.10.2003, 5 E 1395/97.

⁴⁹ Die die nach Art. 30 DSGVO pflichtgemäß zu führenden Verarbeitungsverzeichnisse informieren übersichtlich über Zweck, Umfang und dem rechtlichen Schutzniveau der in einem Fachverfahren verarbeiteten personenbezogenen Daten und bieten eine erste Richtschnur für die datenschutzrechtlichen Maßgaben bei der Archivierung.

⁵⁰ Vgl. Landesarchiv Baden-Württemberg, Databases (Anm. 5), S. 5.